

AROMATIK UGLEVODORODLARNING NEFT-KIMYO SANOATIDAGI AHAMIYATI

Jo'rayeva L.R.

Buxoro muhandislik-texnologiya institute
«Kimyo» kafedrası dotsent, PhD

Amonova Nilufar Rizayevna

BMTI "NGT" fakulteti 200-21 NGT guruhi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11169666>

Aromatik uglevodorodlar neft-kimyo sanoatining eng muhim xom ashyosi bo'lib, uning asosida katta tonnali organik sintez mahsulotlari ishlab chiqariladi. Ma'lumotlariga ko'ra, benzol ishlab chiqarish hajmi (shu jumladan piroliz mahsulotlaridan, neftdan) 1200 ming tonnani tashkil etadi. Sanoat mutaxassislarining fikricha, benzolga bo'lgan talab dunyoda har yili o'rtacha 5,2 foizga oshmoqda bu esa 41 million tonnani tashkil etadi. Yaponiyadan tashqari barcha Osiyo mamlakatlarida yiliga o'rtacha 7,5% ga, dunyoning boshqa davlatlarida - 13,6% (asosan, Janubiy Amerika va Yaqin Sharqda) o'sish kuzatilmoqda. Benzol, toluol, ksilol ishlab chiqarishning asosiy o'sishi yangi quvvatlarni ishga tushirish, shuningdek, piroliz distillyati ishlab chiqarishni ko'paytirish hisobiga sodir bo'ladi. Siklogeksan, alkilbenzollar va boshqalarni ajratib olish uchun xom ashyo bo'lgan benzol, toluol, ksilol iste'moli doimiy ravishda oshib bormoqda. Olingan aromatik uglevodorodlarning katta qismi boshqa mahsulotlarni sintez qilish uchun ham ishlatiladi.

Dunyoda aromatik uglevodorodlarni ajratib olish uchun 200 dan ortiq erituvchilar taklif qilingan bo'lib, ulardan o'nga yaqini sanoatda qo'llaniladi. Shu sababli, samarali erituvchilarni sintez qilish va mavjud ekstraktlar asosida texnologiyani takomillashtirish sohasida tadqiqotlar olib borilmoqda. Dietilen glikol aromatik uglevodorodlarning yuqori darajada ekstraksiyasini va tozaligini ta'minlaydi. Yudex jarayoni texnologiyani takomillashtirish va dietilen glikolni yuqori poliglikollar - dietilen glikolga nisbatan yuqori quvvatga ega va deyarli bir xil selektivlikka ega tri- va tetraetilen glikol bilan almashtirish orqali intensiv ravishda takomillashtirildi.

1959 yilda Shell sulfolan yordamida ekstraksiya jarayonini ishlab chiqdi. Sulfolan glikollarga qaraganda yuqori selektivlik va katta erituvchi quvvatga ega. Bu jarayonni erituvchining pastroq ozuqa tezligida amalga oshirish imkonini beradi. Sulfolan eng samarali zamonaviy selektiv erituvchilardan biri bo'lib, sulfolan jarayonining xorijda sanoatga tez tatbiq etilishidan dalolat beradi. Shunday qilib, agar birinchi blok 1962 yilda ishga tushirilgan bo'lsa, unda 1970 yilda bu jarayon allaqachon 40 ta qurilmada ishlatilgan. Jarayonning

kamchiliklari orasida erituvchini ajratish mahsulotlaridan olib tashlashning qiyinligi va erituvchini qayta tiklash uchun pasaytirilgan bosimdan foydalanish zarurati kiradi. Sulfolan nisbatan yuqori erish nuqtasiga ega ($27,8^{\circ}\text{C}$), uni suv qo'shish orqali tushirish mumkin, ammo bu sulfolanning erish qobiliyatini sezilarli darajada pasayishiga olib keladi. Yudex jarayoni bilan solishtirganda jarayon sharoitlarining keskin o'zgarishi va sulfolanning nisbatan yuqori narxi katta kapital qo'yimlarni talab qiladi. Dimetil sulfoksidning kamchiliklari orasida uning nisbatan past termal barqarorligi (140°C gacha issiqlikka chidamli) mavjud bo'lib, uni rektifikatsiya qilish orqali qayta tiklashni qiyinlashtiradi. Sof aromatik uglevodorodlarni olish uchun ikkinchi erituvchi (butan yoki pentan) ekstrakt fazasidan aromatik bo'lmagan uglevodorodlarning 3-5% ni siqib chiqarish uchun ekstraksiya ustuniga quyiladi. Erituvchi ekstrakt fazasidan aromatik uglevodorodlarni butan yoki pentan bilan qayta ekstraksiya qilish orqali chiqariladi. Ikkinchi erituvchidan foydalanish texnologik sxemani murakkablashtiradi. Bundan tashqari, dimetil sulfoksid gigroskopikdir va erituvchida suv mavjudligi uning erish kuchini pasaytiradi. Shunday qilib, yuqoridagi selektiv erituvchilarning hech biri past molekulyar og'irlikdagi aromatik uglevodorodlarni olish uchun ideal emas. Texnologik va iqtisodiy nuqtai nazardan erituvchilarning bunday kamchiliklari tadqiqotchilarni yangi, samaraliroq erituvchilarni, shu jumladan kimyo sanoatida mavjud bo'lgan moddalar asosida olingan aralash erituvchilarni izlashga majbur qiladi.

Ekstraksiya jarayonining selektivligini oshirish va ekstrakt tarkibidagi ekstraksiya qilinadigan komponentlar konsentratsiyasini oshirish maqsadida suv qo'shilishi eng ko'p qo'llaniladi. Biroq, suvdan foydalanish erituvchi iste'molining oshishiga, uning erish qobiliyatining pasayishiga va energiya xarajatlarning oshishiga olib keladi. Ekstragentga suvning kiritilishi bir qator hollarda erituvchining gidrolizlanishi bilan birga keladi, bu esa uskunaning korroziyasiga va erituvchi barqarorligining pasayishiga olib keladi.

Zamonaviy tadqiqotchilarning fikricha, tarkibida suv bo'lmagan aralash erituvchilardan foydalanish past molekulyar og'irlikdagi aromatik uglevodorodlarni olish jarayonini yaxshilashning istiqbolli usullaridan biridir. Adabiyotning ushbu sharhi quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi. Hozirgi vaqtda sanoat amaliyotida neft xomashyosidan past molekulyar og'irlikdagi aromatik uglevodorodlarni olish uchun selektiv erituvchilar yordamida suyuqlik olish jarayoni keng tarqaldi. Jarayonning takomillashtirilishi hozirgi vaqtda qo'llanilayotgan selektiv erituvchilarga qaraganda yangi, samaraliroq tanlash bilan bog'liq. Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, dimetil sulfoksid va

dietilen glikol hozirda taklif etilayotgan yangi selektiv erituvchilar orasida amaliy qiziqish uyg'otadi. Benzol DMSO + DEG tizimini olish past haroratlarda, atmosfera bosimida va erituvchining xom ashyoga nisbatan past nisbatida amalga oshirilishi mumkin. DMSO+DEG selektiv erituvchilarga qo'yiladigan talablarni qondiradi va arzon va qulay xom ashyo bazasiga ega. DMSO ga DEG qo'shilishi diagrammaning heterojen mintaqasi, ekstraktdagi benzolning maksimal konsentratsiyasi va ozuqa tarkibidagi aromatik uglevodorod konsentratsiyasining yuqori chegarasi sezilarli darajada oshishiga olib keladi. DEG ning DMSO ga qo'shilishi eritma kuchining pasayishiga va erituvchining selektivligining oshishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Juraeva L. R., Qurbonova S. S. Separation Of Mononuclear Arenes in The Deg+ Dmsol System //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – T. 11. – С. 53-57.
2. Jo'rayeva L. R., Xolmurodov A. A. AROMATIK UGLEVODORODLAR-BENZOL, TOLUOL, KSILOLNI EKSTRAKSIYA USULIDA AJRATISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 9. – С. 75-80.
3. Шарипова Н. У., Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КРИО ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 100-103.
4. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. Структурно-механические характеристики композиций на основе электрохимического модифицированного крахмала и полимеров //Universum: химия и биология. – 2019. – №. 11-1 (65). – С. 74-76.
5. Жумаев Ж. Х., Ахмедов В., Шарипова Н. У. Влияние природы и количества катализатора при синтезе морфолиновых ненасыщенных продуктов при участии винилацетилена //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 2 (80). – С. 58-61.
6. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. Влияние растворителей на процесс взаимодействия морфолина с винилацетиленом //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 4-7.
7. Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. Нетепловые механизмы действия электромагнитного поля (ЭМП) низких частот (нч) на растительное сырье //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 6 (72). – С. 89-91.
8. Шарипова Н. У. Химическая промышленность и окружающая среда //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 5-1 (95). – С. 19-21.

9. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОНА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА И ПОЛИМЕРОВ //Интернаука. – 2017. – №. 5-2. – С. 34-36.
10. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
11. Sharipova N., Axmadova D. GLYUKOZIDLAR, ULARNI KIMYO LABORATORIYASIDA AJRATIB OLISH USULLARI //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 42-44.
12. Sharipova N., Amonova N., Qosimova N. MAHALLIY XOM-ASHYOLAR ASOSIDA YUQORI ADGEZION MODDALARNI OLISH VA XOSSALARI //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 187-189.
13. Sharipova N., Amonova N., Qosimova N. ADGEZION MODDALARNING SHISHALANISH XOSSASI //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 190-193.
14. Akhmedov V., Jumaev J., Sharipova N. INFLUENCE OF THE NATURE AND QUANTITY OF THE CATALYST ON THE SYNTHESIS OF MORPHOLINE UNSATURATED PRODUCTS WITH THE PARTICIPATION OF VINYL ACETYLENE //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2021. – Т. 3. – №. 3. – С. 58-61.
15. Фозилов С. Ф. и др. Исследование самопроизвольной полимеризации эпихлоргидрина с бензоксазолинонами и альфа-аминокислотами //Молодой ученый. – 2014. – №. 6. – С. 62-64.
16. Uktamovna S. N., Temurovich M. B. Transgenic food products //Archive of Conferences. – 2021. – С. 63-65.
17. O'ktamovna S. N., Rizayevna A. N. ORGANIZMLARDA UCHRAYDIGAN KIMYOVIY ELEMENTLAR TASNIFI //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 281-283.
18. O'ktamovna S. N., Rizayevna A. N. O 'ZBEKISTONDA O 'SADIGAN DORIVOR O 'SIMLIKLARDAN ESKTRAKSIYA USULI BILAN EFIR MOYLLARINI OLISH //E Conference Zone. – 2022. – С. 281-283.
19. O'ktamovna S. N., Siddiqovna A. D. THE ROLE OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN ENVIRONMENTAL POLLUTION //E Conference Zone. – 2022. – С. 34-35.
20. O'ktamovna S. N. MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA YUQORI DARAJALI YOPISTIRUVCHI MODDALARNI TAYYORLASH, XOSSALARI VA

TEKNOLOGIYASI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 11.
– №. 4. – С. 164-168.

21. O'ktamovna S. N. O'SIMLIKLAR TARKIBIDAGI ELEMENTLAR VA ULARNING
KIMYOVIY TAHLILI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA
ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 5-9.

22. Uktamovna S. N. CHEMICAL ANALYSIS OF AMINO ACIDS //American Journal
of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 18. – С. 94-97.

23. Temirovich M. B., O'ktamovna S. N. Polymers And Fluid Carbon Dioxide
//The Peerian Journal. – 2022. – Т. 13. – С. 33-37.

